

Akmuratova Biybisanem

Qoraqalpoq davlat universiteti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18201846>

Annotatsiya. *Maqolada zamonaviy qoraqalpoq she'riyatida folkloriy ritmning ahamiyati, uning estetik va badiiy funksiyalari Xalila Davletnazarov ijodi misolida tahlil etiladi. Xalq og'zaki ijodiga xos ritm, barmoq vazni, ibora va obrazlarning she'r mazmunini chuqurlashtirishdagi roli yoritiladi. "Sen qayg'ini qoy endi" she'ri asosida shoirning milliy ruh va xalqona ohangni zamonaviy poetika bilan uyg'unlashtirish mahorati ko'rsatib beriladi.*

Kalit so'zlar. *Xalila Davletnazarov, folklorizm, ritm, zamonaviy she'riyat, xalq og'zaki ijodi, barmoq vazni, xalqona ohang, lirik tasvir, milliy poetika, ritm stilizatsiyasi, estetik funktsiya, musiqiylik, xalqchil obrazlar.*

Аннотация. *В статье анализируется значение фольклорного ритма в современной каракалпакской поэзии на примере творчества Халилы Давлетназарова. Рассматривается, как народные мотивы, метр, образы и выражения усиливают художественное и эстетическое воздействие поэтического текста. Особое внимание уделяется стихотворению «Sen qayg'ini qoy endi», в котором ярко проявляется гармония между народной ритмикой и современной поэтикой.*

Ключевые слова. *Халила Давлетназаров, фольклорный ритм, современная поэзия, устное народное творчество, силлабическая метрика, народный тон, лирическое изображение, национальная поэтика, стилизация ритма, эстетическая функция, музыкальность, народные образы.*

Annotation. *The article explores the significance of folkloric rhythm in contemporary Karakalpak poetry through the works of Khalila Davletnazarov. It highlights how traditional motifs, meter, expressions, and imagery enhance the poetic and aesthetic impact of modern verse. Special focus is given to the poem "Sen qayg'ini qoy endi", which exemplifies the fusion of folkloric tone with modern poetic sensibility.*

Keywords. *Khalila Davletnazarov, folkloric rhythm, contemporary poetry, oral folk art, syllabic meter, folk tone, lyrical imagery, national poetics, rhythm stylization, aesthetic function, musicality, folk-inspired imagery.*

She'riyat san'atining eng muhim tamoyillaridan biri – ritm bo'lib, u she'r matnining ichki tovushiy tuzilishini, ohangdorligini, musiqiyiligini ta'minlaydi. Ritm - nafaqat estetik zavq uyg'otuvchi, balki poetik ma'no va tuyg'ularni kuchaytiruvchi kuchli badiiy vosita sifatida namoyon bo'ladi. She'riy ritm muayyan qonuniyat asosida takrorlanuvchi tovush, urg'u va intonatsiya birikmalarining uyg'unligi orqali hosil bo'ladi. Uning eng muhim tashkiliy unsurlari vazn, turoq, qofiya bo'lib, ular orqali she'r ichki musiqasini topadi, estetik tizimga ega bo'ladi. Vazn she'rning tashqi qobig'i bo'lsa, qofiya ritmni ichki jihatdan bog'laydi, turoq esa satrlararo muvozanatni ta'minlaydi.

Ritm, shuningdek, intonatsia, psixologik urg‘u va lirik kayfiyatni boshqaruvchi vosita sifatida ham maydonga chiqadi. Shoir ritm orqali satrlar o‘rtasidagi ichki tuyg‘ularni boshqaradi, dramatik ziddiyat yoki lirizmni kuchaytiradi, ma’lum bir fikr yoki ruhiy holatni aks ettirishga xizmat qiladi.

“Ijodkor xalqqa yaqin ohanglarda dardini aytishga intilib, ko‘ngil dardlarining xalq yuragidan joy olishi uchun folklorga xos ritmlarda foydalanishi mumkin. Ba’zan bu hol to‘g‘ridan-to‘g‘ri yuz beradi, chunki ijodkor xalq qo‘shiqlari, dostonlarini tinglayverib, xalqona ritm vujud-vujudiga, ruhiga singib ketgan bo‘ladi. Shunda beixtiyor folklorga xos ritmiklikdan foydalanib she‘rlar bitadi¹”. Darhaqiqat, aksariyat shoirlarning she‘riyatga kirib kelishida dastlabki ilhom manbai sifatida xalq og‘zaki ijodi, bolalikda eshitilgan ertaklar, qo‘shiqlar, dostonlar, maqollar va xalq afsonalari xizmat qilgan. Quloqqa singib, qalbga o‘rnashgan bu xalqona ohanglar shoirida milliy ruh, estetik did, obrazli tafakkur shakllanishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, zamonaviy she‘riyatda folklor nafaqat mavzuviy, balki ritmik, stilistik, musiqiylik va poetik strukturaga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

“Odatda ritm stilizatsiyasi ikki yo‘l bilan hosil qilinadi:

1. Bilvosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi.
2. Bevosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi.

Bilvosita yuzaga kelgan folkloriy ritm stilizatsiyasi tazmin bog‘lash yoki janr stilizatsiyasi jarayonida yuzaga keladi²”.

Xalqona ohanglarda yozilgan she‘rlar zamonaviy o‘quvchining qalbida ham kuchli ta’sir uyg‘otadi. Bu jihatdan Xalila Davletnazarov ijodi alohida e’tiborga loyiqdir. Shoir xalq og‘zaki ijodiga bo‘lgan cheksiz mehrini ko‘plab she‘rlarida xalqona ritm, dostonlarga xos tasvirlar, maqollardan foydalanish, hamda og‘zaki ijodga yaqin tilda yozish orqali ifoda etadi. Xususan, uning “Sen qayg‘ini qoy endi” nomli she‘ri folklorga xos ohang, ritm, til va obrazlar uyg‘unligining yorqin namunasi sifatida ajralib turadi.

Saw basıńdı sawdaǵa,
Shatpasın-áy, shatpasın.
Shorı shıqqan kóz jasın,
Qabaǵına qatpasın.

Heshkim qol ushın bermes,
«Sorlılar» dep ayar tek.

¹ Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o‘zbek she‘riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011. – B.133.

² Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o‘zbek she‘riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011. – B.137.

«O‘ZBEK ADABIYOTSHUNOSLIGI VA
AKADEMIK IZZAT SULTON ILMIY MEROSI»

mavzusidagi xalqaro ilmiy-nazariy anjumani

Sirt bilmes sirlarında,
Duyım jurtqa jayar tek.

Xalq qo‘shiqdari yo‘lida barmoq vaznida bitilgan ushbu she‘rning asosiy mutanosiblighi uning ohangida ko‘rinadi. She‘r ritmini tashkil qiluvchi bu unsurlar va badiiy san‘atlar poetik matnning semantik qatlamini boyitish, obrazlarni harakatlantirish, poetik musiqiylikni ta‘minlash bilan birga, o‘quvchining ruhiy-estetik zavqini oshirishga xizmat qiladi. Keyingi bandning ilk satrlarida metafora va tashbeh san‘atlarining ishlatilishi she‘rning badiiy qimmatini yana-da oshirishga xizmat qilgan:

Júrekti qurishelli,
Shírlatqanıń qaladı.
Dárt-ıza pıshıǵına,
Tırnatqanıń qaladı.
Sál nársege qınjılıp,
Awzıńız qıysaymasın.
Úmit shańaraǵıńnıń,
Uyıqları taymasın.

She‘rning har bir bandida xalq ijodiga xos ritm ufurib turadi. Undagi tasvir va ifodalar ham o‘ta xalqonalighi bilan kishi ko‘ngliga juda yaqin.

Kóp qosıp arqalawdan,
Eńkish tarqay boy endi.
Kóz jastıń kómegi joq,
Sen qayǵını qoy endi.
Qamsıq pa, qabaǵıńnıń,
Shorlanǵanı qaladı.

Jemtik bop ketpes ushın,
Tis qayrap al shamalı!

Tahlillardan anglashiladiki, X.davletnazarov she‘riyati uchun xalqona ohanglar nafaqat tashqi jilo, balki ichki badiiy asos, estetik mezon vazifasini o‘tamoqda. Shoir xalq og‘zaki ijodidan ilhomlanib, uni zamonaviy she‘r tuzilmasi, yangi ruhiy holatlar va poetik tafakkur bilan uyg‘unlashtirgan. Natijada, uning she‘rlari kitobxon qalbiga bevosita yo‘l topadigan, ko‘ngildan chiqqan so‘z kabi samimiy va ta‘sirchan bo‘lgan asarlarga aylangan. Ayniqsa, bunday asarlarda xalqona musiqiylik, qoraqalpoq xalqining ruhiy-falsafiy olamiga xos bo‘lgan obrazlar, frazeologizmlar, ramziy ifodalar muhim o‘rin egallaydi.

Shoir ijodida folkloriy ritm - ya'ni xalq qo'shiqlariga xos ohangdorlik, turoqli sintaksis, maqolalarga yaqin satr qurilishi, takror, alliteratsiya, iboralar orqali hosil bo'ladigan ichki musiqa - nafaqat lirik holatlarni kuchaytiradi, balki xalqning qadimiy ruhiy tajribasini poetik ifoda shakliga aylantiradi. Bunday yondashuvlar she'riyatda xalqchil obrazlar va mazmuni vujudga keltiradi. Aynan shuning uchun ham X.Davletnazarov she'riyatida ohang va mazmun o'rtasida tabiiy uyg'unlik vujudga keladi.

Shuni alohida qayd etish lozimki, X.Davletnazarovning "Farg'onacha", "Lapar ohangida", "Dilbandim", "Sen kelding" kabi bir qator she'rlarida folklorga xos ritm, xalqona sintaksis va xalq og'zaki ijodiga xos poetik stilizatsiyalar izchil ko'zga tashlanadi. Bu kabi uslubiy xususiyatlar nafaqat she'riy ifodaning ta'sirchanligini oshiradi, balki zamonaviy qoraqalpoq she'riyatining xalq og'zaki ijod bilan uzviy bog'liqligini ham ifodalaydi.

Aytish joizki, bu jihatlar X.Davletnazarov ijodini qoraqalpoq poetikasining folklor bilan bog'lanishida alohida bir davrga, uslubga aylantirgan. Shoir o'z she'riyatida folklorga xos estetikani nafaqat saqlagan, balki uni zamon ruhiga moslab, yangi badiiy shakl va obrazlar bilan boyitgan.

Shu sababli, X.Davletnazarov lirikasi misolida zamonaviy she'riyatda folklor unsurlarining estetik-falsafiy funksiyasi, ularning poetik tizimdagi roli, shuningdek, bunday uslubning o'quvchi bilan bevosita hissiy va madaniy aloqani ta'minlashdagi o'rni haqida alohida ilmiy izlanishlar olib borish dolzarb masala sifatida namoyon bo'lmoqda. Unga xos poetik ritm, xalqona musiqiylik, ruhiy teranlik, milliy idrok bilan uyg'unlashgan til poetikasi - bularning barchasi hozirgi qoraqalpoq adabiyoti va poetikasini boyitishda muhim manbaga aylangan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Laylo Sharipova. XX asrning 70 –80-yillari o'zbek she'riyatida folklorizm. – Toshkent, 2011
2. Bakiyeva, G. "Zamonaviy O'zbek adabiyoti va folklor." Toshkent: Sharq, 2020
3. Jalolov, J. "O'zbek xalq og'zaki ijodiyoti." Toshkent: Fan nashriyoti
4. Jalolov, M. "O'zbek adabiyoti tarixi." Toshkent: Ma'naviyat, 2016
5. Mahkamov, T. "Zamonaviy adabiyotda folklor va adabiy an'analar." Toshkent: Ilm-fan, 2019
6. Rahmonov, I. "Xalq og'zaki ijodi va zamonaviy o'zbek adabiyoti." Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017
7. Saidaliyev, S. "Folklorizm va milliy madaniyat." O'zbekiston adabiyoti, 2019
8. Yuldashev, A. "Folklorizmning zamonaviy adabiyotga ta'siri." O'zbek tili va adabiyoti, 2021